

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ABDUKAXAROVA Shoira Abduvaxobovna

Osiyo xalqaro universiteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124321>

BANK SEKTORI VA O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANISHINI O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola respublikamiz bank sektori va O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlanishini o'zaro bog'liqligining nazariy asoslari, tijorat banklarining hududlarga kirib borishini kengaytirish va barcha aholi punktlarida bir xil turdagi xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlash bo'yicha 2020-2025-yillarda tijorat banklari tizimini transformatsiya va isloh qilish yo'nalishlarini, xorijiy mamlakatlarning moliya sektorini transformatsiya qilish tajribasi asosida shuningdek, iqtisodiy o'sish iqtisodiyotdagi ishlab chiqarish va daromadlarning o'zgarishini anglatadi. Iqtisodiy o'sish ishlab chiqarish hajmining oshishini anglatadi, bu esa daromadlarning oshishiga, ishsizlikning pasayishiga va turmush darajasining oshishiga hisobga olgan holda ehtimoliy yechimlarni izlash maqsadida amaliy masalalarini yoritib berishni anglatadi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, transformatsiya, bank sektori, xususiylashtirish, bank daromadi, jahon tendensiyasi, iqtisodiy o'sish, yalpi ichki mahsulot.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретические основы взаимосвязи развития банковского сектора нашей республики и экономики Узбекистана, направления трансформации и реформирования системы коммерческих банков в 2020-2025 годах по расширению проникновения коммерческих банков в регионы и обеспечению одинаковых видов услуг во всех населенных пунктах, а также опыт трансформации финансового сектора зарубежных стран. производство в экономике и представляет собой изменение доходов. Экономический рост означает увеличение производства, что означает освещение практических вопросов с целью поиска возможных решений с учетом увеличения доходов, снижения безработицы и повышения уровня жизни.

Ключевые слова: коммерческие банки, трансформация, банковский сектор, приватизация, банковские доходы, мировые тенденции, экономический рост, ВВП.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR AND THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article examines the theoretical foundations of the relationship between the development of the banking sector of our republic and the economy of Uzbekistan, the directions of transformation and reform of the commercial banking system in 2020-2025 to expand the penetration of commercial banks into regions and provide the same types of services in all localities, as well as the experience of transformation of the financial sector of foreign countries. production in the economy represents a change in income. Economic growth means an increase in production, which means highlighting practical issues in order to find possible solutions, taking into account increased incomes, lower unemployment and higher living standards.

Keywords: commercial banks, transformation, banking sector, privatization, bank revenues, global trends, economic growth, GDP.

Iqtisodiy rivojlanish deganda esa faqat ishlab chiqarish va daromadlarning ko'payishini emas, balki iqtisodiyotdagi sifat o'zgarishlarini ham o'z ichiga oluvchi kengroq tushuncha tushuniladi. Bu infratuzilma, texnologiya, inson kapitali va institutlarning bosqichma-bosqich rivojlanishini anglatadi. Iqtisodiy rivojlanish nafaqat yalpi ichki mahsulotning o'sishi, balki butun aholining barqarorligi va turmush sifatini yaxshilashga intiladi. Shuningdek, u ijtimoiy rivojlanishning ta'lim, sog'liqni saqlash va tengsizlikni kamaytirish kabi jihatlarini ham o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, iqtisodiy o'sish iqtisodiy rivojlanishning elementlaridan biri bo'lib, to'liq iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun etarli shart emas. Iqtisodiy rivojlanish nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki uni tarkibiy o'zgartirish, odamlarning turmush sharoitini yaxshilash, innovatsiya va tadbirkorlik uchun qulay muhit yaratishni ham talab etadi.

Iqtisodiy o'sish - bu mamlakatda ko'proq mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish va ularning sifatini yaxshilash uchun milliy ishlab chiqarishni ko'paytirish va takomillashtirish jarayonidir.

Iqtisodiy o'sish - bu ma'lum vaqt oralig'ida mamlakat iqtisodiyotida ishlab chiqarish va daromadlarning ko'payishi. U YaIM (yalpi ichki mahsulot), YaIM (yalpi milliy mahsulot), jismoniy mahsulot va boshqalar kabi ko'rsatkichlar orqali o'lchanadi. Iqtisodiy o'sish iqtisodiy siyosatning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib, u aholi turmushini yaxshilash, yangi ish o'rinlari yaratish va farovonlikni oshirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiy rivojlanish kengroq tushuncha bo'lib, iqtisodiyot tarkibi, aholi turmush tarzi, ijtimoiy sharoit va turmush sifatidagi o'zgarishlarni qamrab oladi. U nafaqat ishlab chiqarish va daromadni oshirish, balki ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma, ekologiya va hayotning boshqa jabhalari sifatini yaxshilashni ham o'z ichiga oladi.

Bank sektori va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar iqtisodiy nazariyaning muhim jihati hisoblanadi. Bank sektori iqtisodiyotni moliyalashtirish, biznesni rivojlantirish va iste'molchilar talabini qondirish uchun zarur bo'lgan kreditlar va boshqa moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda asosiy rol o'ynaydi.

Banklar va iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlikning asosiy nazariyalaridan biri moliyaviy ma'rifat nazariyasidir. Ushbu nazariyaga ko'ra, moliyaviy xizmatlar va bank sektori mahsulotlarining mavjudligi aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga yordam beradi, bu esa, o'z navbatida, investitsiyalar va iqtisodiy rivojlanish darajasini oshirishga olib keladi. Kredit olishning kengayishi tadbirkorlik subyektlariga o'z faoliyatini kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va innovatsiyalarni yaratish imkonini beradi.

Qolaversa, banklar mijozlar bozorida o'z o'rniga ega bo'lish uchun yanada sifatli, tezkor, hamda universal bank xizmatlarni ko'rsatishga va yangi xizmat turlarini joriy qilishga urinadi. Bu o'z-o'zidan bank sohasida modernizatsiya jarayonini boshlab beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Har bir davlat va uning iqtisodiy faoliyatining asosiy maqsadi aholi turmush farovonligini yaxshilash va keyiningi o'rinda iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lish hisoblanadi. Dunyoning deyarli barcha davlatlarida iqtisodiy faoliyat uchun iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi yillik ravishda hisob kitob qilib boriladi. Ammo, ko'p hollarda uning samaradorligini baholash ikkinchi o'rinda bo'ladi. Shu sababli iqtisodiy o'sish va rivojlanish o'rtasidagi farqni quyidagi jadval asosida ko'rish mumkin.

«Iqtisodiy o'sish sifati» tushunchasi dastlab Jahon banki tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda qo'llanilgan [1].

Jahon amaliyotida oxirgi o'n yillikka kelib iqtisodiy o'sish sifatini ijtimoiy masalalar bilan uyg'unlikda talqin etuvchi inklyuziv o'sish tushunchasi qo'llanila boshlandi. Uzoq xorij olimlari tomonidan iqtisodiy o'sish va uning sifatini oshirish bilan bog'liq qator izlanishlar amalga oshirilgan. Jumladan, iqtisodiy o'sishning ijtimoiy natijalarini oshirish, inklyuziv o'sish kabi barqaror o'sish sifatining mezonlarini tadqiq etish bilan bog'liq ishlar M.Spence va R.Solow [2] iqtisodiy o'sish va mehnat unumdorligining o'zgarishini barqaror o'sish sifatiga ta'siri E.Korso [3], institutsional birliklarning iqtisodiy o'sish sifatini inklyuziv jihatlariga ta'siri K.Sen [4], inklyuziv o'sish ko'rsatkichlari va ularni baholash bo'yicha uslubiy yondashuvlar P.Vellala, M.Madala, U.Chhattopadhyay [5], ishsizlikni kamaytirish, savdoni rivojlantirish va mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan makroiqtisodiy siyosat asosida barqaror o'sish sifatini oshirish C.Aoyagi, G.Ganelli [6], makroiqtisodiy barqarorlik, inson kapitali, tarkibiy o'zgarishlar va tashqi savdo erkinligi asosida iqtisodiy o'sish sifatini oshirish masalalari R.Anand, S.Mishra, S.Peirislar tadqiqotlarida o'rganilgan [7].

Iqtisodiy barqarorlikka erishish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va inflyatsiyani pasaytirish zarurati hukumatlar va Markaziy banklardan zamonaviy pul-kredit siyosati vositasida pul massasi, kredit shartlari va fiskal siyosatni sinchkovlik bilan tartibga solishni talab qiladi. Biroq, Markaziy Osiyo mamlakatlarida pul-kredit siyosatini qat'iy lashtirishga moyillik ayrim hollarda biznes, ayniqsa, kichik biznesda likvidlilik inqirozi xavfi tufayli investitsion faollik va iqtisodiy o'sish sur'atlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Pulning miqdor nazariyasi - pul massasi, pulning aylanish tezligi, narx va ishlab chiqarish hajmi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ($MV=PY$) ifodaylaydi. Klassik maktab vakillari pul massasining har qanday o'sishi (M) inflyatsiyaning (P) o'sishiga olib keladi, deb ta'kidlaydi. Keynes maktabi, o'z navbatida, narxlarning o'zgarishi birinchi navbatda iqtisodiyotning muomaladagi pul miqdorini o'zlashtirish qobiliyati (V) bilan belgilanishi va pul massasining o'sishi (M) narxlarga (P) har doim ham ta'sir ko'rsatavermasligini ta'kidlaydi. Monetaristlar uchun inflyatsiya har doim va hamma joyda monetar hodisadir (M).

Bank maktabi namoyandalarining ta'kidlashicha, odamlar ortiqcha pulni (M) banknotalar ko'rinishida saqlashni xohlamaydi va uni depozitga qo'yadi va bu narxlar (P) o'zgarishiga olib kelmasligi mumkin. So'nggi 10 yilda O'zbekiston iqtisodiyotining monetizatsiya darajasi YaIMning 25-28 foizini tashkil etgan bo'lsa, shu davrda iqtisodiy ko'lami va aholisi bo'yicha O'zbekiston bilan qiyoslash mumkin bo'lgan ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda monetizatsiya o'rtacha 75-100 foizga yetgan. YaIMning barqaror va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlagan rivojlanayotgan yirik va o'rtacha kattalikdagi mamlakatlar (yillik o'rtacha 4-5 foizdan yuqori o'sgan - Hindiston, Xitoy, Vyetnam, Indoneziya va boshqa bir qator davlatlar) ko'rib chiqilganda, ularning iqtisodiyotida monetizatsiya darajasi 150-180 foizga yetganligi aniqlandi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy xujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Banklar tadbirkorlik sub’ektlari va investitsiyalarni moliyalashtirish, aholiga kreditlar berish va iqtisodiy faoliyatni qo‘llab-quvvatlashda muhim o‘rin tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2020 yil 12 maydagi farmoni bilan “2020-2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi” va uni amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”ni tasdiqladi. Bank sektorida davlat aralashuvini kamaytirish, davlat ulushi mavjud banklarni kompleks transformatsiya qilish va ularning davlat resurslariga qaramligini pasaytirish, xususiy sektor uchun moliyaviy vositachilik darajasi hamda moliyaviy xizmatlari ommabopligini oshirish kelgusi besh yillikda bank sektorini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlaridan hisoblanadi.

Bank sektori samarali faoliyat ko‘rsatsa, moliyadan foydalanish imkoniyatini oshirish, investitsiyalarni ko‘paytirish va yangi ish o‘rinlari yaratish imkonini beradi. Bu iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Binobarin, bank sektorini tartibga solish va nazorat qilish uning barqarorligi va samaradorligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Shaffoflikni mustahkamlash, risklarni boshqarishni takomillashtirish va moliyaviy inklyuzivlikni yaxshilash bank sektori va iqtisodiy rivojlanish o‘rtasidagi aloqani mustahkamlashga yordam beradigan asosiy chora-tadbirlardir.

1 – rasm. Tijorat banklarining O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishidagi o‘rni

O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy manbai iqtisodiyotning real sektoridir. Hududning, xususan, butun mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi ko‘p jihatdan iqtisodiyotning real sektori qanchalik rivojlangan va tashkil etilganligiga bog‘liq. Qarz mablag‘laridan foydalanish bugungi kunda iqtisodiy o‘shish agenti sifatida pul resurslariga bo‘lgan talabni qondirish uchun zaruriy norma hisoblanadi: mudofaa fondlarini to‘ldirish; asosiy fondlarni yangilash uchun pul resurslariga bo‘lgan talabni qondirish; texnologik taraqqiyotni qo‘llab-quvvatlash va hokazo. So‘nggi paytlarda bank tizimi va mamlakat iqtisodiyoti o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tendentsiyasi sezilarli darajada kuchaydi. So‘nggi yillarda ayrim mintaqaviy banklar iqtisodiyotlarning mintaqaviy miqyosdagi ehtiyojlarini qondirish uchun qo‘shimcha aniq funktsiyalarni bajarishga kirishdilar. Bunday banklar faoliyatining tabiati ko‘p jihatdan mintaqaning iqtisodiy rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlari va ma‘lum bir hududning xo‘jalik yurituvchi subyektlarining bank xizmatlariga bo‘lgan ehtiyojlari bilan belgilanadi. Aynan shu kredit tashkilotlari mintaqaviy bank tizimining o‘zagi hisoblanadi.

Iqtisodiy faoliyatning asosiy o‘rinlaridan birini egallar ekan, bank tizimining rivojlanish va samaradorlik darajasi ko‘rsatkichlari, qoida tariqasida, turli xalqaro reytinglarga kiritiladi va ularning asosiylaridan biri Jahon bankining “Biznes yuritish” reytingi hisoblanadi.

Kreditlar ommabopligini va mazkur reytingda O‘zbekistonning mavqeyini oshirish maqsadida 2019-2020-yillarda 4 ta qonun va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2 ta qarori qabul qilindi. Ularga muvofiq:

- kreditorlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish uchun garov mulkiga qo‘yilgan talablar xalqaro amaliyotga muvofiqlashtirildi;
- garov reyestriga yozuv kiritilgan sana undiruv navbatini va kreditorning boshqa kreditorlar va uchinchi shaxslarga nisbatan ustuvor huquqini aniqlash uchun asos hisoblanadi;
- undiruvni mol-mulkka (mulkiy huquqqa) qaratishning yagona tartibi belgilandi;
- garovni belgilash va undiruvni unga qaratish tartib-taomillari soddalashtirildi;
- qarzdor va kreditorga bankrotlik to‘g‘risidagi ishni ko‘rib chiqishning har qanday bosqichida kelishuv bitimi tuzish huquqi berildi;
- bir turdagi kreditorlar tushunchasi kiritildi.

1-jadval

2020-2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilishni amalga oshirish bo‘yicha maqsadli ko‘rsatkichlar

T/r	Ko‘rsatkichlar nomlanishi	Joriy holati	Maqsad:		
			2021-yilga	2023-yilga	2025-yilga
1.	Xususiy (davlat ulushi ishtirok etmagan) banklar aktivlarining bank sektori aktivlari umumiy hajmidagi ulushi	15 foiz	17 - 20 foiz	35 - 40 foiz	60 foiz
2.	Banklarning xususiy sektor oldidagi majburiyatlarining majburiyatlar umumiy hajmidagi ulushi	28 foiz	30 - 40 foiz	60 foiz	70 foiz
3.	Etarli tajriba, bilim va obro‘ga ega bo‘lgan strategik xorijiy investorlarni jalb qilish	-	-	3	3
4.	Depozitlarning banklar majburiyatlariga nisbati	41 foiz	41 - 45 foiz	45 - 50 foiz	50 - 60 foiz
5.	Nobank kredit tashkilotlari aktivlarining kredit tashkilotlari aktivlari umumiy hajmidagi ulushi	0,35 foiz	0,5 - 0,7 foiz	1 -1,5 foiz	4 foiz

T/r	Ko‘rsatkichlar nomlanishi	Joriy holati	Maqsad:		
			2021-yilga	2023-yilga	2025-yilga
6.	Xorijiy valyutadagi majburiyatlarning majburiyatlar umumiy hajmidagi ulushi	58 foiz	50 - 55 foiz	45 - 50 foiz	40 - 45 foiz
7.	Bank aktivlarining YIMga nisbati	53 foiz	53-54 foiz	54-55 foiz	55 foizdan ko‘p
8.	Bank depozitlarining YIMga nisbati	18 foiz	19 - 21 foiz	22 - 24 foiz	25 - 27 foiz

Manba: <https://cbu.uz/oz/> sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

Bank sektorida davlatning ustun mavqeyi, banklarning turli davlat dasturlari va korxonalarini moliyalashtirish uchun vositachi sifatida faol jalb qilinishi quyidagi tizimli xatarlar va muammolarga olib keldi:

- Jahon bankining “Biznes yuritish” reytingidagi past ko‘rsatkichlar - reytingning “Kredit olish” yo‘nalishida O‘zbekiston 67-o‘rinni egallab turibdi;

- yirik tijorat banklarining tarmoqdagi zamonaviy talablarga muvofiq transformatsiya jarayonlarida ortda qolishi, korporativ boshqaruv standartlari, axborot texnologiyalari mahsulotlari, aktivlar va passivlarni boshqarish, mijozlar bilan aloqa qilish bo‘yicha zamonaviy usullarni amaliyotga joriy qilishda kechikishi;

- davlat ishtirokidagi banklarning ustuvor dasturlar, sektorlar va davlat ulushiga ega korxonalariga bozor stavkalaridan past stavkalarda kreditlar beruvchi an’anaviy “rivojlantirish banklari” vazifasini qisman bajarishi. Chet el valyutasida uzoq muddatli imtiyozli moliyalashtirishning mavjudligi daromad egri chizig‘ining pasayishiga olib kelib, bu, o‘z navbatida, davlat ishtirokidagi korxonalar uchun uzoq muddatli kreditlarning qisqa muddatli kreditlardan ko‘ra arzonroq bo‘lishiga sabab bo‘ladi va ularning milliy valyutada emas, balki chet el valyutasida qarz olishini rag‘batlantiradi;

- aktivlar va passivlar dollarlashuvining yuqori darajasi mavjudligi, kreditlar va depozitlarning yirik kompaniyalar va iqtisodiyotning alohida sektorlarida jamlanishi banklarni valyuta va kredit xatarlariga, shuningdek, likvidlik xavfiga duchor qiladi. 2020-yil boshida xorijiy valyutada nominallashtirilgan kreditlar jami kreditlar hajmining 48 foizini, chet el valyutasidagi depozitlar va fondlar esa jami depozitlar hajmining 44 foizini tashkil etadi. Davlat ishtirokidagi banklar tomonidan berilgan kreditlar umumiy hajmining 36 foizi 10 ta eng yirik qarz oluvchilar hissasiga to‘g‘ri keladi;

- banklar biznes-modellarining korporativ mijozlarga xizmat ko‘rsatishga yo‘naltirilganligi, nobank moliya tashkilotlari, innovatsiyalar va axborot tizimlarining sust rivojlanganligi sababli moliyaviy ommaboplikning past darajadali. Natijada, boshqa mamlakatlarda jismoniy shaxslar va korporativ mijozlarga ajratilgan kreditlar bir me‘yorda taqsimlangan bir vaqtda, mamlakatimizda jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar jami kredit portfeli hajmining 19 foizini, korporativ mijozlarga ajratilgan kreditlar esa 81 foizni tashkil etmoqda;

- nobank kredit tashkilotlari, shu jumladan mikromoliyalashtirish institutlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi. Buning oqibatida faoliyatini endi boshlayotgan tadbirkorlar qatlamini qamrab oladigan, ularning bosqichma-bosqich bank kreditlarini jalb qila oladigan to‘laqonli biznes darajasigacha “o‘shishiga” imkon yaratuvchi samarali mexanizmlar yaratilmagan.

Bank sektorini rivojlantirish maqsadi zamonaviy bank tizimini shakllantirish, banklarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va bank xizmatlarining yangi standartlarini joriy etishga qaratilgan bank tizimida kompleks o‘zgartirishlarni amalga oshirishdan iborat.

Mamlakatimizda 2022 yil yakunlari bo'yicha bank tizimi aktivlar rentabelligi yil boshiga nisbatan qariyb 2 barobarga oshib, 2,5 foizni va capital rentabelligi 13,3 foizni tashkil etgan.

2 – rasm. Bank tizimi rentabelligi (ROA) dinamikasi

2023-yilning 1-may holatiga ko'ri, aktivlar bo'yicha hisoblangan HHI indeksi 927 ni tashkil qildi va 2018-yilning 1-yanvar holatidagiga (1520) nisbatan 593 birlikka kamaydi. Bu esa o'z navbatida, respublikamizda bank tizimi o'rtacha konsentratsiyalashgan darajadan raqobatbardosh bozor tamoyillariga o'tganligi, banklar o'rtasidagi raqobatning sezilarli darajada oshganligidan dalolat beradi.

Iqtisodiy o'sishni baholash katta iqtisodiy ahamiyatga ega, chunki bu mamlakat iqtisodiyotining asosiy ko'rsatkichidir. Iqtisodiy o'sish ishlab chiqarish, aholi daromadlari, bandlik darajasi va umuman farovonlikning o'sishidan dalolat beradi. Ijobiy iqtisodiy o'sish investitsiyalarning ko'payishiga, iste'molning ko'payishiga, fuqarolarning turmush sharoitlarining yaxshilanishiga va biznesni rivojlantirish uchun imkoniyatlarning oshishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa. Bank sektori iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki u moliyaviy intermediatsiyani ta'minlaydi, depositorlardan mablag' yig'adi va ularni kompaniyalar va uy xo'jaliklariga kredit sifatida beradi. Bu ishlab chiqarish, investitsiyalar, iste'molning o'sishiga, ish o'rinlarini yaratishga va aholi hayotini yaxshilashga yordam beradi.

Bank sektorining iqtisodiyotni rivojlantirishdagi asosiy rollariga quyidagilar kiradi:

1. Banklar biznesni rivojlantirish, yangi loyihalarga sarmoya kiritish va mavjud korxonalarni modernizatsiya qilish uchun kreditlar beradi, bu esa iqtisodiy o'sish va ishsizlikni kamaytirishga yordam beradi.

2. Banklar jamg'armalarni saqlashga yordam beradigan va moliyalashtirish manbalarini ta'minlaydigan turli xil investitsiya va jamg'arma mahsulotlarini taqdim etadilar.

3. Bank sektori obligatsiyalar, aktsiyalar va boshqa moliyaviy vositalarni joylashtirish bo'yicha xizmatlarni taqdim etish orqali qimmatli qog'ozlar va kapital bozorini shakllantirishda ishtirok etadi.

4. Banklar xavfsiz va samarali moliyaviy operatsiyalar uchun infratuzilmani ta'minlab, mamlakat ichida va xalqaro miqyosda to'lovlar va pul o'tkazmalarini amalga oshirishni ta'minlaydi.

5. Banklar Markaziy banklarning pul-kredit siyosatini o'tkazishda, iqtisodiyotga kredit berish va likvidlik berish hajmini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi.

Shunday qilib, bank sektori iqtisodiy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki u moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatini beradi, investitsiya faoliyatini rivojlantiradi va ishlab chiqarish va iste'molning o'sishiga yordam beradi.

IQIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Качество роста [Текст]: монография / В.Томас, М.Дайлами, А.Дхарешвар и др.: Пер. с англ. Сальникова А. - М.: ВесьМир, 2001. С. 29.
2. Solow R. Growth Theory: an exposition (2 nd edition). Oxford: Oxford University Press, 2000. -190p
3. E.Korso Inclusive growth analysis and HRV: a methodological note. 2011 //http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/4689801316457581843/TPIGandHRV.pdf
4. K.Sen. Inclusive Growth: When May We Expect It? When May We Not https://openaccess.adb.org/bitstream/handle/11540/4104/Volume%2031_No%201_2014_05.pdf?sequence=1;
5. P.Vellala, M.Madala, U.Chhattopadhyay. A Theoretical Model for Inclusive Economic Growth in Indian Context // http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_4_No_13_November_2014/27.pdf
6. C.Aoyagi, G. Ganelli | Asia's Quest for Inclusive Growth Revisited. 2015, International Monetary Fund //https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1542.pdf;
7. R.Anand, S.Mishra, and S.Peiris. Inclusive Growth: Measurement and Determinants. 2013, International Monetary Fund //https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13135.pdf

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz